

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.18869545

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)

Produto Técnico-Tecnológico

Modelo de Controle e Prestação de Contas em Projetos de Fomento em Organizações Sociais Voltadas à Pesquisa e Desenvolvimento

Alexandra Ferreira Moura
Prof. Dr. Carlos Cristiano Poltronieri
Prof. Dr. Octavio Ribeiro de Mendonça Neto
Prof. Dr.^a Maria Thereza Pompa Antunes

Como referenciar:

Moura, A. F., Poltronieri, C. C., Mendonça Neto, O. R. D., Antunes, M. T. P (2026). Modelo de Controle e Prestação de Contas em Projetos de Fomento em Organizações Sociais Voltadas à Pesquisa e Desenvolvimento. Produto Técnico-Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2026.
DOI/10.5281/zenodo.18869545

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Controladoria

Projeto de pesquisa: PROPOSTA DE MODELO DE CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS EM PROJETOS DE FOMENTO EM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS VOLTADAS A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Produto Técnico-Tecnológico: Processo não patenteável

Demanda Espontânea: O produto foi desenvolvido a partir de demanda identificada no contexto organizacional da pesquisa, decorrente das dificuldades práticas na estruturação dos controles internos e dos processos de prestação de contas em projetos financiados por fomento.

Organização: O projeto foi suportado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Descrição do PPT: Este PTT apresenta um Modelo de Controle e Prestação de Contas para projetos de P&D financiados por fomento público, estruturado nas dimensões de planejamento, execução e prestação de contas. O modelo foi construído a partir de pesquisa intervencionista, análise documental dos manuais da Finep e Embrapii, observação participante e entrevistas com colaboradores envolvidos no processo de prestação de contas. O produto busca padronizar procedimentos, fortalecer controles internos, integrar áreas técnicas e financeiras e transformar a prestação de contas em um processo contínuo, transparente e alinhado às exigências regulatórias.

Divulgação da Produção: O modelo foi incorporado como produto técnico da dissertação de mestrado e será disponibilizado em repositório institucional de acesso aberto. O estudo também possui potencial para ser convertido em artigo técnico-científico, dada sua relevância prática para ICTs e organizações que executam projetos de P&D financiados por fomento.

Aderência (Baixa, Média ou Alta) Alta. O produto está totalmente alinhado à linha de pesquisa em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão, ao integrar accountability, controles internos e gestão de projetos financiados por recursos públicos. O modelo dialoga diretamente com temas como governança, conformidade, controle interno e prestação de contas em ambientes regulados.

Impacto Potencial (Baixo, Médio ou Alto): Alto. O modelo tem potencial para transformar a forma como ICTs e organizações de P&D estruturam seus processos de controle e prestação de contas, reduzindo riscos de glosas, retrabalho e inconsistências. Pode servir como referência para instituições que enfrentam dificuldades semelhantes, contribuindo para maior transparência, eficiência e conformidade regulatória no uso de recursos públicos.

Impacto Realizado (Baixo, Médio ou Alto) Médio. O modelo foi construído a partir de uma intervenção real em uma ICT, com base em entrevistas, observação participante e análise documental. Os achados já permitiram identificar fragilidades, propor melhorias e sensibilizar a organização para a necessidade de padronização e integração dos controles internos. Entretanto, sua aplicação plena ainda depende da implementação institucional.

Inovação (Baixa, Média ou Alta): Alta. O produto inova ao integrar controles internos, accountability e Teoria Ator-Rede em um modelo prescritivo aplicável ao ciclo completo de projetos de P&D financiados. Não foram identificados modelos existentes que articulem de forma sistêmica planejamento, execução e prestação de contas sob uma perspectiva sociotécnica e intervencionista.

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): Média. O desenvolvimento do modelo exigiu análise de regulamentos, manuais operacionais, entrevistas, codificação de dados no ATLAS.ti e compreensão da dinâmica organizacional da ICT.

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta):Alta. O modelo pode ser aplicado por ICTs e organizações de P&D que lidam com fomento público. Ele fornece controles, fluxos, responsabilidades e mecanismos de monitoramento que podem ser incorporados diretamente às rotinas organizacionais.

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): Alta O modelo pode ser utilizado por instituições de diferentes portes e setores que executam projetos financiados por Finep, Embrapii, fundações estaduais e outros mecanismos de fomento, dada a similaridade das exigências regulatórias e dos desafios de prestação de contas.

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta): Média: A aplicação ocorreu em uma única ICT, embora os achados sejam representativos de desafios comuns em organizações que executam projetos de P&D financiados. A abrangência pode se expandir conforme o modelo seja adotado por outras instituições.

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Escalável. O modelo pode ser replicado em outras ICTs, organizações de P&D e instituições que utilizam recursos de fomento, podendo ser adaptado a diferentes contextos, estruturas e regulamentos.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.18869545

PROPOSTA DE MODELO DE CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS EM PROJETOS DE FOMENTO EM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS VOLTADAS A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Como referenciar:

Moura, A. F., Poltronieri, C. C., Mendonça Neto, O. R. D., Antunes, M. T. P (2026). Modelo de Controle e Prestação de Contas em Projetos de Fomento em Organizações Sociais Voltadas à Pesquisa e Desenvolvimento. Produto Técnico-Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2026.
DOI/10.5281/zenodo.18869545

RESUMO

Este Produto Técnico-Tecnológico apresenta um Modelo de Controle e Prestação de Contas em Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento financiados por fomento, desenvolvido a partir de uma pesquisa empírica em uma Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT) do setor privado. O modelo organiza os processos de controle e prestação de contas em três dimensões integradas: planejamento, execução e prestação de contas, estruturando mecanismos formais de controle interno, monitoramento, padronização documental e conformidade regulatória. A proposta visa padronizar processos, reduzir riscos institucionais, mitigar inconformidades e glosas, promover maior transparência e confiabilidade das informações prestadas aos órgãos financiadores e qualificar a gestão de projetos financiados por recursos públicos.

Palavras-chave: prestação de contas; controle; projetos de P&D; fomento público; inovação.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.18869545

PROPOSAL FOR A MODEL OF CONTROL AND ACCOUNTABILITY IN PROJECTS TO SUPPORT SOCIAL ORGANIZATIONS FOCUSED ON RESEARCH AND DEVELOPMENT

Como referenciar:

Autores.. (Ano). Título. Tipo de PTT. PPG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume e Edição.DOI

ABSTRACT

This Technical-Technological Product presents a Control and Accountability Model for Research and Development Projects funded by grants, developed from empirical research at a Science and Technology Institution (STI) in the private sector. The model organizes the control and accountability processes into three integrated dimensions: planning, execution, and accountability, structuring formal mechanisms for internal control, monitoring, document standardization, and regulatory compliance. The proposal aims to standardize processes, reduce institutional risks, mitigate non-conformities and disallowances, promote greater transparency and reliability of information provided to funding agencies, and improve the management of projects funded by public resources.

Keywords: accountability; control; R&D projects; public funding; innovation.

Introdução

Os projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) financiados por recursos de fomento público configuram-se como instrumentos estratégicos para o avanço científico, tecnológico e inovativo, ampliando a capacidade das organizações de desenvolver soluções tecnológicas e promover a inovação (OCDE, 2015; Silva et al., 2024). Contudo, o financiamento público impõe exigências formais de transparência, conformidade e prestação de contas, intensificando os mecanismos de responsabilização institucional e ampliando a complexidade da gestão desses projetos (Santos et al., 2022; Castelo et al., 2023). Nesse contexto, a prestação de contas assume caráter multidimensional, envolvendo informações financeiras, técnicas, administrativas e operacionais, exigindo a articulação de diferentes áreas organizacionais, sistemas de informação, normas e atores institucionais, o que evidencia a necessidade de estruturas integradas de controle e prestação de contas nos projetos de P&D financiados por fomento (Silva et al., 2024; Gonçalves et al., 2019).

A literatura evidencia que, apesar da relevância do fomento público para o fortalecimento da pesquisa e da inovação, os modelos existentes de controle e prestação de contas ainda são tratados de forma fragmentada, com ênfase em instrumentos isolados de avaliação, métricas de desempenho ou exigências formais de conformidade, sem integração sistemática entre requisitos institucionais, processos organizacionais e práticas efetivas de prestação de contas ao longo do ciclo dos projetos (Marafon et al., 2015; Bitman & Sharif, 2008; Saleh et al., 2024).

Diante desse cenário, este Produto Técnico-Tecnológico propõe um Modelo de Controle e Prestação de Contas em Projetos de P&D financiados por fomento, concebido como uma solução aplicada, estruturada e sistematizada para organizar, integrar e fortalecer os processos de controle e prestação de contas.

Referencial Teórico

Os projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) financiados por recursos de fomento público configuram-se como instrumentos estratégicos para o avanço científico,

tecnológico e inovativo das organizações e do país (OCDE, 2015; Silva et al., 2024). No entanto, o financiamento público impõe exigências formais de transparência, conformidade e prestação de contas, ampliando a complexidade da gestão desses projetos e intensificando os mecanismos de responsabilização institucional (Santos et al., 2022; Castelo et al., 2023).

Nesse contexto, os investimentos em P&D, embora fundamentais para os objetivos estratégicos organizacionais, passam a ser acompanhados por exigências regulatórias que demandam métodos eficazes de avaliação, monitoramento e controle, especialmente em ambientes marcados por incerteza, múltiplos stakeholders e conflitos de interesse (Marafon et al., 2015; Silva et al., 2024). Projetos de PD&I exigem, portanto, processos de gestão estruturados, adaptativos e alinhados às exigências normativas, uma vez que métodos tradicionais de gestão de projetos mostram-se insuficientes para lidar com as especificidades dos projetos financiados por fomento, que envolvem marcos legais próprios, exigências técnicas e articulação interorganizacional (Silva et al., 2024).

A literatura evidencia que a fragilidade dos controles internos constitui um fator crítico nesse cenário. Organizações com controles internos robustos apresentam maior capacidade de planejamento, alocação, monitoramento e comprovação da aplicação de recursos, favorecendo decisões de investimento em P&D no longo prazo e fortalecendo a governança organizacional (Hu & Yang, 2022). Em sentido oposto, fraquezas nos controles internos, especialmente nos mecanismos de reporte não financeiro, comprometem a governança, ampliam problemas de agência, fragilizam os processos organizacionais e afetam negativamente os investimentos em inovação, sobretudo em empresas de base tecnológica (Hu & Yang, 2022). Esses achados reforçam que os desafios da gestão de projetos de P&D não se restringem à complexidade técnica, mas estão diretamente associados à ausência de estruturas integradas de controle interno e prestação de contas.

No âmbito dos recursos públicos, o controle interno assume função estratégica ao garantir conformidade normativa, confiabilidade das informações e proteção dos recursos, sendo compreendido como um conjunto de práticas organizacionais integradas, estruturadas a partir de componentes como ambiente de controle, avaliação de riscos, atividades de controle, informação e comunicação, e monitoramento (COSO,

2013). Essa concepção é reforçada pela NBC T 16.8, ao evidenciar que os controles internos abrangem dimensões operacionais, contábeis e normativas, especialmente em contextos que envolvem a utilização de recursos públicos (CFC, 2008).

Paralelamente, a literatura sobre accountability amplia a compreensão da prestação de contas como um processo relacional, contínuo e institucionalizado. Bovens (2007) define a accountability como uma relação na qual um ator tem a obrigação de explicar e justificar sua conduta perante um fórum capaz de questionar, julgar e impor consequências. No campo da gestão de projetos, McGrath e Whitty (2018) distinguem responsabilidade operacional de accountability legal e contratual, reforçando que a prestação de contas envolve tanto a execução das tarefas quanto a obrigação formal de demonstrar como essas tarefas foram realizadas. Mir e Rezania (2021) complementam essa abordagem ao diferenciarem accountability por processos e accountability por resultados, destacando que a accountability orientada por processos fortalece os efeitos dos sistemas de controle, amplia a transparência e qualifica a gestão de projetos.

No contexto dos projetos de P&D financiados por fomento, a prestação de contas assume caráter multidimensional, envolvendo informações financeiras, técnicas, administrativas e operacionais, exigindo a articulação de diferentes áreas organizacionais e a integração de múltiplos sistemas, normas e procedimentos (Lei nº 13.019/2014; Decreto nº 9.283/2018; FINEP, 2023). Estudos apontam que a ausência de práticas estruturadas de controle, compliance e gestão de riscos compromete a transparência, a correta alocação dos recursos e a efetividade dos processos de prestação de contas, gerando riscos regulatórios, glosas e penalidades institucionais (Castelo et al., 2023; Gonçalves et al., 2019; Silva et al., 2024).

A Teoria Ator-Rede (ANT) contribui para ampliar essa compreensão ao propor que os fenômenos organizacionais são produzidos por redes heterogêneas compostas por atores humanos e não humanos (Callon, 1986; Law, 1992; Latour, 1996, 2005). Nessa perspectiva, normas, documentos, sistemas de informação, relatórios, instrumentos jurídicos e tecnologias passam a ser compreendidos como actantes que participam ativamente da construção dos processos organizacionais. Para Law (1992), atores e instituições não possuem agência isolada, mas são efeitos de redes de conexões entre múltiplos elementos heterogêneos. Latour (1996, 2005) reforça que o

social é produzido por associações, e não por entidades isoladas.

Aplicada à accountability, a ANT permite compreender a prestação de contas como uma prática coletiva, relacional e distribuída. Burga e Rezania (2017) demonstram que a accountability não se restringe a instrumentos formais de controle, mas se constitui por meio de interações em redes sociotécnicas que envolvem pessoas, documentos, artefatos, normas e objetos do projeto. Nessa abordagem, a prestação de contas deixa de ser concentrada em um único ator ou setor, tornando-se uma prática compartilhada, influenciada pelas expectativas dos stakeholders e pelas dinâmicas relacionais do projeto.

Dessa forma, a fundamentação teórica sustenta que os mecanismos de controle e prestação de contas em projetos de P&D financiados por fomento devem ser compreendidos como processos integrados, contínuos e sociotécnicos, nos quais estruturas normativas, práticas organizacionais, sistemas de informação e atores se articulam na produção da accountability institucional. Essa perspectiva fundamenta a proposição de modelos integrados de controle e prestação de contas, capazes de alinhar exigências regulatórias, práticas organizacionais e dinâmicas institucionais ao longo de todo o ciclo dos projetos financiados.

Metodologia

O desenvolvimento do Produto Técnico-Tecnológico ocorreu a partir de uma abordagem qualitativa, aplicada e intervencionista, vinculada à pesquisa de mestrado que deu origem ao produto.

Foram utilizados os seguintes procedimentos metodológicos:

- Análise documental do manual operacional das agências de fomento Finep e Embrapii;
- Observação participante dos processos organizacionais relacionados à execução e prestação de contas de projetos de P&D;
- Entrevistas semiestruturadas com gestores e colaboradores

envolvidos na gestão técnico-financeira dos projetos;

A partir desses procedimentos, foi construído um modelo aplicado, estruturado em dimensões, processos, fluxos e mecanismos de controle, consolidando uma proposta operacional, replicável e institucionalmente adaptável.

Resultados

Os resultados evidenciaram que a prestação de contas tende a ser conduzida de forma fragmentada e concentrada no encerramento dos projetos ou no mês da entrega, conforme definido em contrato, com elevada dependência de várias áreas, interpretação das normas e utilização de diferentes sistemas e documentos. Essas características contribuem para o aumento do esforço, retrabalho e risco de inconformidades.

Esses achados evidenciam um ambiente complexo na prestação de contas, marcado por múltiplas demandas simultâneas, um alto nível de detalhamento exigido pelas agências de fomento e pela necessidade de articulação constante entre as diversas áreas da organização. A recorrência desses elementos sinaliza que os desafios enfrentados pela instituição não são ocasionais, mas fazem parte da sua rotina e estrutura, conforme ilustrado na figura 1 que apresenta as categorias identificadas nas entrevistas.

Figura 1. Relação de Causa e Consequência Entre as Categorias

Fonte: Elaborado pela autora

As categorias analisadas nesta pesquisa não se apresentam de forma isolada, mas se articulam ao longo dos projetos de P&D financiados por agências de fomento. O planejamento do projeto constitui o ponto inicial desse processo, pois é a etapa em que são definidos o escopo, cronograma, orçamento, plano de trabalho e os compromissos assumidos. As escolhas realizadas no planejamento influenciam diretamente a forma como será executado e acompanhado o projeto ao longo do tempo.

A partir do planejamento, inicia-se a fase de execução e acompanhamento, etapa onde as atividades técnicas e financeiras são realizadas conforme o plano de trabalho aprovado. Esse processo ocorre junto com a atuação dos controles internos, sistemas e procedimentos, que dão suporte à execução ao registrar, monitorar e organizar as informações financeiras, operacionais e documentais necessárias para a futura

prestação de contas. A ausência e fragilidades desses controles tendem a impactar o acompanhamento do projeto, aumentando o esforço exigido nas etapas posteriores e deixando a prestação de contas como uma etapa complexa.

Durante a execução, a comunicação e integração entre as áreas assumem um papel essencial, uma vez que a prestação de contas depende da articulação de vários setores. Falhas nessa integração dificultam o compartilhamento de informações, gerando retrabalho, atrasos e inconsistências nos registros dos projetos.

O entendimento e interpretação das normas das agências de fomento permeiam todo o processo, influenciando a execução e a forma de registro das informações. Dificuldades na compreensão das regras, alterações nas normas ou interpretações divergentes, podem trazer riscos, necessitando de um maior contato com as agências de fomento para esclarecimento de dúvidas.

Esses fatores contribuem para a complexidade e carga de trabalho na prestação de contas, que se intensifica quando os controles são poucos estruturados, a comunicação é fragmentada e as normas não são plenamente compreendidas. Como consequência, aumentam os riscos de glosas e auditorias, que retornam à relação com as agências de fomento, exigindo esclarecimentos adicionais, ajustes, documentos ou até devolução de recursos.

Por fim, os desafios enfrentados ao longo desse processo evidenciam a necessidade de suporte, capacitação e aprendizagem, que surgem como mecanismos de melhoria contínua diante das dificuldades enfrentadas. As experiências acumuladas durante esse processo contribuem para o aprimoramento dos controles, sistemas e do próprio planejamento de projetos futuros, fechando um ciclo de aprendizado organizacional.

Estrutura do Modelo

O modelo é organizado em três dimensões integradas evidenciando como a antecipação do planejamento da prestação de contas, a formalização das responsabilidades e a integração estruturada entre áreas e sistemas podem contribuir

para o processo de prestação de contas em projetos de P&D financiados por agências de fomento.

O framework propõe a integração dos controles internos ao longo de todo o ciclo do projeto, reposicionando a prestação de contas como um processo contínuo, preventivo e articulado entre áreas, sistemas e normas regulatórias.

Figura 2. Framework Proposto para o Planejamento, Controle Interno e Prestação de Contas em Projetos de P&D Financiados por Fomento

Fonte: elaborado pela autora

1. **Planejamento:** os controles na etapa de planejamento assumem o papel de estruturar o ambiente de conformidade e preparar a organização para a execução dos projetos de P&D financiados por agências de fomento. Esses mecanismos atuam de forma preventiva, identificando exigências regulatórias e organizacionais e garantindo que o projeto comece bem estruturado, com uma gestão clara e transparente. Assim, os controles de planejamento não organizam apenas o início do projeto, mas também criam as condições necessárias para que a execução e a prestação de contas ocorram de forma estruturada, transparente e alinhada às exigências das agências de fomento.

Quadro1. Controles na Etapa de Planejamento

Planejamento	
Controle	Objetivos
Identificação da Agência Financiadora	Adequar o Projeto às Exigências Específicas de Cada Órgão Financiador
Consolidação de Normas Aplicáveis	Reunir e Interpretar Regulamentos, Facilitando a Aplicação Prática
Criação de Repositório com as Alterações Normativas	Garantir Atualização Contínua e Acesso Rápido às Mudanças Regulatórias
Responsável por Compliance e Regulação	Monitorar Normas e Assegurar Conformidade ao Longo do Ciclo do Projeto
Elaboração e Validação do Plano de trabalho e Cronograma Financeiro	Garantir Conformidade e Clareza Antes da Execução.
Definição da Conta Bancária por Fonte de Recurso	Segregar Recursos e Facilitar Rastreabilidade Financeira
Criação de Centro de Custo	Organizar o Acompanhamento Técnico e Financeiro e Vincular Despesas ao Projeto.
Definição de Categorias de Despesas Financiáveis	Orientar a Classificação Correta dos Gastos
Atribuição Clara de Responsabilidades por Área	Definir Papéis e Evitar Sobreposição de Funções
Planejamento das Atividades e Comunicação Entre a Equipe	Alinhar Esforços e Reduzir Falhas de Coordenação.
Elaboração de Manuais de Procedimentos Aplicáveis a Todas as Filiais	Formalizar Práticas, Orientar Equipes e Evitar Divergências de Interpretação e Garantir Uniformidade
Criação de Repositório para Documentos e Dados do Projeto	Centralizar Informações e Facilitar Acesso às Evidências.
Implementação de Sistema/Ferramenta Integrado	Promover Rastreabilidade e Integração Entre Áreas Técnicas e Financeiras
Criação de Checklists e Cronogramas Mensais	Monitorar atividades e garantir cumprimento de prazos.
Workshops de Alinhamento Entre as Filiais	Esclarecer dúvidas, Uniformizar Entendimento e Práticas Operacionais
Centralizar um Departamento de Prestação de Contas	Concentrar Responsabilidades e Garantir Consistência na Submissão Final.

Fonte: Elaborado pela autora

- Execução do Projeto:** A etapa de execução representa o momento em que o projeto se materializa em entregas técnicas e financeiras, exigindo controles capazes de assegurar a conformidade e a rastreabilidade de cada atividade. Dessa forma, os controles na fase de execução não organizam apenas o andamento do projeto, mas criam também um ambiente de monitoramento contínuo e integrado, que prepara a organização para uma prestação de contas de forma transparente e confiável.

Quadro 2. Controles na Etapa de Execução

Execução	
Controle	Objetivos
Integração Entre Sistema Financeiro e Técnico	Promover Consistência Entre Execução Física E Financeira
Registros Nos Sistemas	Garantir Rastreabilidade E Integridade Dos Dados
Atualização Continuamente Das Fases do Projeto Conforme Definições Da Agência de fomento	Garantir Que o andamento do Projeto Esteja Alinhado às Fases Oficiais da Agência
Classificação das Despesas	Identificar Corretamente Os Gastos Conforme Categorias Financiáveis
Registro de Despesa por Centro de Custo e Fonte de Recurso	Facilitar A Conciliação E Prestação De Contas
Controle de Transferências e Movimentações Financeiras do Projeto	Monitorar O Fluxo De Recursos E Evitar Inconsistências
Conferência Documental Antes de Pagamento	Prevenir Erros E Glosas
Revisão e Validação Documental ao Longo do Projeto	Assegurar Conformidade Contínua E Preparar Para Prestação De Contas
Validações Entre Áreas	Fortalecer O Controle Entre Setores
Comparação Periódica Entre Execução e Plano de Trabalho	Assegurar Que As Entregas Técnicas e Financeiras Estejam Alinhadas ao Plano de Trabalho
Reuniões Periódicas de Acompanhamento	Promover Integração E Resolver Dúvidas Operacionais
Acompanhamento Mensal Técnico e Financeiro do Projeto	Garantir Cumprimento Dos Objetivos Técnicos e Financeiros Do Projeto
Análise Documental Mensal	Revisar Todos Os Documentos Financeiros E Técnicos Produzidos No Mês.
Validação e Fechamento de Prestação de Contas Mensal Por Projeto	Consolidar Os Dados Técnicos E Financeiros De Cada Mês

Fonte: Elaborado pela autora

3. **Submissão da Prestação de Contas:** A Fase da Prestação de Contas representa o momento de consolidar todo o trabalho e demonstrar de forma estruturada e transparente a execução técnica e financeira do Projeto. Os controles listados garantem que cada etapa seja realizada de forma clara e organizada, evitando erros e reforçando a confiança perante as agências de fomento. Os controles não organizam apenas o encerramento do projeto, mas também reforçam a confiança demonstrando responsabilidade, transparência e aderência às estabelecidas.

Quadro 3. Controles na Etapa de Submissão da Prestação de Contas

Prestação de Contas	
Controle	Objetivos
Consolidação e Conferência Final dos Dados e Documentos	Reunir E Organizar As Informações Técnicas E Financeiras Já Validadas, Garantindo Consistência Para A Prestação De Contas
Elaboração dos Relatórios Técnicos e Financeiros	Produzir Relatórios Claros, Estruturados E Completos Que Demonstrem A Execução Do Projeto De Forma Transparente.
Revisão Final e Checagem de Conformidade	Realizar Uma Última Verificação Dos Relatórios E Documentos, Corrigindo Inconsistências E Assegurando Aderência Às Normas Da Agência De Fomento
Registro Formal nos Sistemas das Agências	Submeter Oficialmente Os Relatórios E Evidências Nos Portais Ou Sistemas Exigidos, Formalizando A Prestação De Contas.

Fonte: Elaborado pela autora

Conclusão

O Produto Técnico-Tecnológico desenvolvido constitui uma solução aplicada e estruturada para os desafios da gestão, controle e prestação de contas em projetos de P&D financiados por fomento público. O modelo contribui para a institucionalização de práticas de controle, fortalecimento da governança, qualificação da accountability e redução de riscos organizacionais, configurando-se como um instrumento estratégico para organizações que atuam no ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. Sua natureza modular, replicável e escalável permite adaptação a diferentes contextos institucionais, ampliando seu potencial de impacto e disseminação no ambiente acadêmico e organizacional.

Referências Bibliográficas

Alencar, A. I. L., & Ferreira, M. (2025). As políticas públicas de ciência, tecnologia, inovação no Brasil nos períodos de 2000 a 2023: Um estudo da atuação do Estado. *Revista Aracê*, 7(7), 167–183. <https://doi.org/10.56238/arev7n7-167>

Bahia, D. S., Gonçalves, E., & Betarelli Jr., A. A. (2021). Efeitos macroeconômicos e setoriais das subvenções da Finep no Brasil. *Revista Brasileira de Inovação*, 20, e021013. <https://doi.org/10.20396/rbi.v20i00.8660835>

Bardin, L. (2016). *Análise de Conteúdo* (4ª ed.). Lisboa: Edições 70.

Bitman, W., & Sharif, N. (2008). A conceptual framework for ranking R&D projects. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 55(2), 267–278. <https://doi.org/10.1109/TEM.2008.919725>

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework1. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>

Brasil. (2018). *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Atualizada até a Emenda Constitucional nº 99)*. Brasília, DF: Senado Federal. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

BRASIL. Decreto nº 5.798, de 7 de junho de 2006. Regulamenta os arts. 11 a 13 da Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001, que dispõe sobre a capacitação e competitividade do setor de tecnologia da informação. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 8 jun. 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5798.htm. Acesso em: 18 mar. 2025.

Brasil. (2014). Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. *Diário Oficial da União*. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13019.htm. Acesso em: 18 mar. 2025.

BRASIL. Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: Brasília, DF, 3 dez. 2004. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm. Acesso em: 18 mar. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016. Institui o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm. Acesso em: 18 mar. 2025.

Brasil. (2018). Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018. Regulamenta dispositivos das Leis nº 10.973/2004 e nº 13.243/2016 e trata das medidas de incentivo à inovação. Diário Oficial da União. Recuperado de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/d9283.htm

Burga, R., & Rezania, D. (2017). Project accountability: An exploratory case study using actor–network theory. *International Journal of Project Management*, 35(6), 1024–1036. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.05.001>

Callon, M. (1986). Some elements of a sociology of translation: Domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay. In J. Law (Ed.), *Power, action and belief: A new sociology of knowledge?* (pp. 196–233). Routledge & Kegan Paul.

Castelo, S. L., Moreira, A. F., Castelo, A. D. M., & Xavier, A. K. A. (2023). O Financiamento Em Ciência, Tecnologia & Inovação. *Revista Gestão Em Análise*, 13(1), 53–69. <https://doi.org/10.12662/2359-618xregea.v13i1.p53-69.2024>

Coca, P., García-Domínguez, A., & Claver, J. (2024). Analysis of Restrictions on Public Funding and Management of R&D Projects Arising from Legislation: The Case of the Spanish Context. *Administrative Sciences*, 14(11). <https://doi.org/10.3390/admsci14110294>

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). Internal control – Integrated framework: Executive summary. COSO. Disponível em: https://www.sechistorical.org/collection/papers/2010/2013_0501_COSOInternal.pdf. Acesso em 20 out. 2025

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC).

Resolução CFC nº 1.135, de 21 de novembro de 2008. Aprova a NBC T 16.8 – Controle Interno. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 26 nov. 2008. Disponível em: https://www.normaslegais.com.br/legislacao/resolucaoafc1135_2008.htm. Acesso em: 18.11.2025

Dos Santos, A. C., Carvalho, A. C. de L. C., Gobbi, P. E. M., Soares, P. M., & Bijos, L. M. da J. (2023). the Influence of Public Policies for Development of St&I in Brazil: the Analysis of the Sncti Indicators. *Revista Brasileira de Gestão e Inovação*, 10(2), 108–122. <https://doi.org/10.18226/23190639.v10n2.07>

EMBRAPII – Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Manual Operacional EMBRAPII. Brasília, DF: EMBRAPII, (2020). Disponível em: https://embrapii.org.br/wp-content/uploads/2025/01/Manual_EMBRAPII_UE_versao-6.0-de-20.10.20.pdf. Acesso em 30 set.2025

EMBRAPII – Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Sobre a EMBRAPII. Disponível em: <https://embrapii.org.br/sobre-a-embrapii/>. Acesso em: 30 set. 2025.

FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos. Sobre a Finep. Disponível em: <http://www.finep.gov.br/a-finep-externo/sobre-a-finep>. Acesso em: 17 set. 2025.

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP. Condições operacionais. Disponível em: http://www.finep.gov.br/images/a-finep/Condicoes_Operacionais/CondicoesOperacionais.pdf. Acesso em 17.set.2025

Gonçalves, R. S., Gonçalves, A. O., Marques, Á. B., & Gordo, L. B. (2019). Prestação de contas de projetos de pesquisa. *Revista Catarinense da Ciência Contábil*, 18, 1–19. <https://doi.org/10.16930/2237-766220192813>

González-Varona, J. M., Martín-Cruz, N., Acebes, F., & Pajares, J. (2023). How public funding affects complexity in R&D projects. An analysis of team project perceptions. *Journal of Business Research*, 158(July 2022). <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113672>

Hu, S., & Yang, H. (2022). The Correlation between Enterprise Internal Control Quality and Research and Development Investment Intensity. *Computational Intelligence and Neuroscience*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/1788142>

JÖNSSON, S.; LUKKA, K. There and Back Again: Doing Interventionist Research in Management Accounting. In: CHAPMAN, C. S.; HOPWOOD, A. G.; SHIELDS, M. D. (Eds.). *Handbook of Management Accounting Research*. Oxford: Elsevier, 2006. v. 1, p. 373-397.

Karlilar, S., & Tarzibashi, O. F. F. (2023). R&D investment and financial performance in EU countries: The role of shareholder protection and creditor rights in renewable energy firms. *Environmental Science and Pollution Research*, 30*, 124170–124181. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-31123-1>

Kuchta, D., Gładysz, B., Skowron, D., & Betta, J. (2017). R&D projects in the science sector. *R&D Management*, 47(1), 88–110. <https://doi.org/10.1111/radm.12158>

Latour, B. (1996). On actor-network theory: A few clarifications. *Soziale Welt*, 47(4), 369–381. <http://www.jstor.org/stable/40878163>

Law, J. (1992). Notes on the theory of the actor-network: Ordering, strategy, and heterogeneity. *Systems Practice*, 5(4), 379–393. <https://doi.org/10.1007/BF01059830>

Li, W., Han, Y., & He, J. (2019). How Does the Heterogeneity of Internal Control Weakness Affect R&D Investment? *Emerging Markets Finance and Trade*, 55(15), 3591–3614. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1620729>

Marafon AD , Ensslin L , Lacerda RTDO , Ensslin SR (2015), "A eficácia da metodologia de apoio à decisão multicritério :Um estudo de caso sobre gestão de P&D". *European Journal of Innovation Management* , Vol. 18 No. 1 pp. 86–109, doi: <https://doi.org/10.1108/EJIM-10-2013-0106>

McGrath, S. K., & Whitty, S. J. (2018). Accountability and responsibility defined. *International Journal of Managing Projects in Business*, 11(3), 687–707. <https://doi.org/10.1108/IJMPB-06-2017-0058>

Mir, F. A., & Rezania, D. (2021). The interactive use of management control systems and information technology project performance: A conceptual framework. **Accounting Perspectives*, 20*(4), 719–741. <https://doi.org/10.1111/1911-3838.12269>

Mir, F. A., & Rezania, D. (2023). Project leader's interactive use of controls, team learning behaviour and IT project performance: the moderating role of process accountability. **Leadership & Organization Development Journal*, 44*(6), 742–770. <https://doi.org/10.1108/LODJ-12-2022-0553>

OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico). (2015). Manual de Frascati 2015 Diretrizes para o Levantamento e Comunicação de Dados de Pesquisa e de Desenvolvimento Experimental. In Manual de Frascati 2015. Tradução publicada no Brasil pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). Disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/indicadores/paginas/referencias/manuais-de-referencia/arquivos/OCDE_ManualFrascati_2015_PT_BR.pdf. Acesso 01/02/2025

Osawa, Y., & Yamasaki, Y. (2005). Proposal of industrial research and development performance indices. *R and D Management*, 35(4), 455–461. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2005.00401.x>

P de Carvalho Varrichio, G da Luz Tosto, & RN Villela. (2019). Novos Modelos De Financiamento À Inovação Tecnológica No Brasil: Um Estudo Sobre a Embrapii Nos Projetos-Pilotos Do IPT. *Revista de Empreendedorismo, Negócios e Inovação*, 115–138. <https://doi.org/10.36942/reni.v4i2.208>

Saleh, J., Basnan, N., Mohd Amir, A., Abdul Wahab, A. B., & Ahmad, A. (2024). Pelaporan Pengaturan Kerjasama Awam Swasta : Satu Analisis Keperluan (Reporting on Public-Private Partnership Arrangements : A Needs Analysis). *Asian Journal of Accounting and Governance*, 22. <https://doi.org/10.17576/AJAG-2024-22-7>

Santos, A. C., Carvalho, A. C. L. C., Gobbi, P. E. M., Soares, P. M., & Bijos, L. M. J. (2023). A influência de políticas públicas para o desenvolvimento de CT&I no Brasil. *Revista Brasileira de Gestão e Inovação*, 10(2), 108–122. <https://doi.org/10.18226/23190639.v10n2.07>

Santos, José M R C A Brandão, & Ana Sofia. (2022). The R&D Canvas: A Design Thinking Tool for the Management of R&D Projects. In *The Journal of Research Administration* (Issue 53).

Silva, D. T. V. da, Magalhães, F. L. F. de, & Morano, R. S. (2024). Estruturação de processos de gestão de projetos de inovação tecnológica com uso de incentivos fiscais. *Revista de Gestão e Projetos*, 15(2), 324–353. <https://doi.org/10.5585/gep.v15i2.25443>

VELHO, Sérgio Roberto Knorr; CAMPAGNOLO, Jorge Mario; DUBEUX, Rafael Ramalho. O regulamento do novo marco legal da inovação. *Parcerias Estratégicas*, Brasília, v. 24, n. 48, p. 83–102, jan./jun. 2019.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores Prof. Dr. José Carlos Tiomatsu Oyadomari e Prof. Dr. Marcelo Araújo Ermel analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação TA2.

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.												
Critério de avaliação	Realizado				Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.		Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Alto impacto	15	9,0		Médio impacto	10,0	4				13,0	21,7
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Baixa	5	2,0		Alta	15,0	3					
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0					Escalável	15	6,0	11,0	18,3
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Alta complexidade	15	15,0								10,0	16,7
											15,0	25,0
								Estrato		TA2	Pontuação	81,7